

TA'LIM MUASSASASI VA MUZEYLAR HAMKORLIGIDA O'QUVCHI-YOSHLAR MA'NAVIYATINI RIVOJLANTIRISH

Komilova Xurshida Toxirovna

Andijon davlat pedagogika institut

Boshlang'ich ta'lim kafedrası, P.f.b.f.d professor.

Sobirova Ruxshona

Andijon davlat pedagogika instituti pedagogika fakulteti

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19465093>

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta'lim muassasalari va muzeylar hamkorligining o'quvchi-yoshlar ma'naviyatini rivojlantirishdagi o'rni yoritiladi. Muzeylar yoshlarning tarixiy ongini shakllantirish, milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash hamda dunyoqarashini kengaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, ekskursiyalar, interaktiv mashg'ulotlar va ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar orqali samarali hamkorlik yo'llari tahlil qilinadi. Maqolada muzey pedagogikasining o'rni alohida ta'kidlanib, uning yoshlar tarbiyasidagi ahamiyati ochib beriladi. Tadqiqot natijalariga asoslanib, ta'lim jarayoniga muzey faoliyatini kengroq jalb etish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim muassasalari, muzeylar, ma'naviyat, yoshlar tarbiyasi, milliy qadriyatlar, muzey pedagogikasi, hamkorlik, tarixiy meros.

Аннотация: В статье рассматривается значение сотрудничества образовательных учреждений и музеев в развитии духовности учащейся молодежи. Подчеркивается роль музеев в формировании исторического сознания, уважения к национальным ценностям и расширении мировоззрения. Анализируются такие формы взаимодействия, как экскурсии, интерактивные занятия и культурно-просветительские мероприятия. Особое внимание уделяется музейной педагогике и её влиянию на воспитание молодежи. На основе исследования предлагаются практические рекомендации по усилению взаимодействия образовательных учреждений и музеев.

Annotation: This article highlights the importance of cooperation between educational institutions and museums in developing students' spiritual and moral values. It emphasizes the role of museums in shaping historical awareness, respect for national values, and broadening students' perspectives. The study also examines effective forms of collaboration such as excursions, interactive activities, and educational events. Special attention is given to museum pedagogy and its impact on youth education. Based on the findings, practical recommendations are proposed to strengthen cooperation between educational institutions and museums.

Kirish

Bugungi globallashuv jarayonida yosh avlodni har tomonlama barkamol qilib tarbiyalash, ularning ma'naviy dunyosini boyitish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, milliy o'zlikni anglash, tarixiy xotirani asrash va ajdodlar merosiga hurmat ruhida tarbiyalash jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biridir. Shu nuqtai nazardan, ta'lim tizimi oldida nafaqat bilim berish, balki yoshlarning ma'naviy-axloqiy kamolotini ta'minlash vazifasi ham turibdi.

Buyuk mutafakkir Abu Nasr Forobiy ta'kidlaganidek, inson kamoloti ilm va tarbiya uyg'unligida namoyon bo'ladi. Shu bois ta'lim jarayonida yoshlarni faqat nazariy bilimlar bilan cheklab qo'ymasdan, ularning ma'naviy dunyosini boyitish, yuksak fazilatlarini shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Yana bir ulug' alloma Abu Rayhon Beruniy yoshlarni ilmga, tarix va

madaniyatni chuqur o'rganishga chorlab, ajdodlar merosini anglash inson tafakkurini yuksaltirishini alohida ta'kidlagan¹. Sharq mutafakkiri Alisher Navoiy o'z asarlarida komil inson tarbiyasiga katta e'tibor qaratib, ma'naviyatni inson kamolotining asosiy mezoni sifatida baholagan. Uning fikricha, insonning haqiqiy boyligi – bu uning ma'naviy olami va ezgu fazilatlaridir. Bu g'oyalar bugungi kunda ham yoshlar tarbiyasida muhim metodologik asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Shu jihatdan qaraganda, muzeylar yosh avlodni tarbiyalashda beqiyos imkoniyatlarga ega bo'lgan ma'naviy-ma'rifiy maskanlardan biri hisoblanadi. Muzeylar orqali o'quvchilar o'z xalqining boy tarixiy va madaniy merosi bilan yaqindan tanishadi, ularda milliy g'urur va iftixor tuyg'ulari shakllanadi. Buyuk sarkarda Amir Temurning “Kuch – adolatda” degan hikmati yoshlarni adolat, vatanparvarlik va fidoyilik ruhida tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi².

Hozirgi kunda ta'lim muassasalari va muzeylar o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish orqali o'quvchi-yoshlarning ma'naviyatini yuksaltirish imkoniyatlari kengaymoqda. Xususan, muzey ekskursiyalari, interaktiv darslar, ko'rgazmalar va ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar yoshlarning bilimni mustahkamlash bilan birga, ularning tarixga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Bunday faoliyatlar o'quvchilarda mustaqil fikrlash, tahlil qilish va xulosa chiqarish ko'nikmalarini ham shakllantiradi. Zamonaviy ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlar asosida muzey pedagogikasini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Axborotkommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish orqali virtual ekskursiyalar tashkil etish, raqamli resurslar asosida darslar o'tkazish yoshlarning bilim olish jarayonini yanada samarali qiladi. Bu esa ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Mazkur maqolada ta'lim muassasalari va muzeylar hamkorligining o'quvchi-yoshlar ma'naviyatini rivojlantirishdagi o'rni ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Shuningdek, ushbu hamkorlikni yanada takomillashtirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Shu bilan birga, yoshlar ma'naviyatini rivojlantirishda faqatgina nazariy bilimlar bilan cheklanib qolish yetarli emas. Ularni amaliy jihatdan mustahkamlash, tarixiy manbalarni bevosita ko'rish va his etish orqali bilimlarni chuqurlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada muzeylar o'ziga xos ta'lim makoni sifatida xizmat qilib, o'quvchilarning bilimlarini real tarixiy dalillar asosida boyitadi. Natijada yoshlar o'tmish va bugun o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni chuqurroq anglay boshlanadi. Ta'lim muassasalari va muzeylar o'rtasidagi samarali hamkorlik yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirishga ham xizmat qiladi. Turli loyihalar, ko'rgazmalar va tanlovlar orqali o'quvchilar mustaqil izlanishga jalb etiladi, bu esa ularning ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Yoshlarni milliy merosga hurmat ruhida tarbiyalashda bunday hamkorlikning o'rni beqiyosdir. Shu sababli, mazkur yo'nalishda olib borilayotgan ishlarni yanada takomillashtirish va tizimli ravishda yo'lga qo'yish bugungi kunning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Zamonaviy ta'lim tizimida kompetensiyaviy yondashuvning joriy etilishi ham mazkur hamkorlikning ahamiyatini yanada oshirmoqda. Chunki bugungi kunda o'quvchilardan nafaqat bilim, balki uni amaliyotda qo'llay olish, mustaqil fikrlash va muammolarni hal etish ko'nikmalari talab etilmoqda. Muzeylar esa ana shu kompetensiyalarni shakllantirishda muhim

1 Abu Rayxon Beruniy “Hindiston” -10-40 betlar

2 Amir Temur “Temur tuzuklari” -30-70 betlar

vosita bo'lib xizmat qiladi. Ular orqali o'quvchilar kuzatish, tahlil qilish va xulosa chiqarish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, ta'lim muassasalari va muzeylar o'rtasidagi hamkorlik o'quvchi-yoshlar ma'naviyatini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Mazkur hamkorlik yoshlarning tarixiy ongini shakllantirish, milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash hamda ularning dunyoqarashini kengaytirishga xizmat qiladi. Muzeylar nafaqat tarixiy merosni saqlovchi maskan, balki ta'lim-tarbiya jarayonining ajralmas qismi sifatida ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot jarayonida aniqlanishicha, ekskursiyalar, interaktiv mashg'ulotlar va ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar yoshlarning bilimini mustahkamlash bilan birga, ularning mustaqil fikrlash, tahlil qilish va xulosa chiqarish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shuningdek, muzey pedagogikasi asosida tashkil etilgan faoliyatlar o'quvchilarda vatanparvarlik, milliy g'urur va tarixiy xotiraga hurmat tuyg'ularini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalangan holda muzey va ta'lim muassasalari hamkorligini yanada rivojlantirish zarur. Virtual ekskursiyalar, raqamli platformalar va innovatsion yondashuvlar bu jarayon samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Ta'lim muassasalari va muzeylar o'rtasidagi integratsiyani kuchaytirish, uni tizimli ravishda yo'lga qo'yish va amaliyotga keng joriy etish yoshlar ma'naviyatini yuksaltirishning muhim shartlaridan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abu Nasr Forobiy. *Fozil odamlar shahri*. – Toshkent: Fan, 1993. – 22–45betlar.
2. Abu Rayhon Beruniy. *Hindiston*. – Toshkent: Fan, 1965. – 15–38-betlar.
3. Alisher Navoiy. *Mahub ul-qulub*. – Toshkent: G'afur G'ulom nashriyoti, 1983. – 18–55-betlar.
4. Amir Temur. *Temur tuzuklari*. – Toshkent: O'zbekiston, 1991. – 30–70betlar.
5. Islom Karimov. *Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch*. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008. – 120–150-betlar.
6. Shavkat Mirziyoyev. *Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz*. – Toshkent: O'zbekiston, 2017. – 45–80-betlar.
7. Ibragimov X. *Pedagogika nazariyasi*. – Toshkent: O'qituvchi, 2010. – 60–95betlar.
8. Qodirov B. *Muзей pedagogikasi asoslari*. – Toshkent: Fan, 2015. – 25–70betlar.
9. Yo'ldoshev J. *Yoshlar ma'naviyatini rivojlantirish masalalari*. – Toshkent: Ma'naviyat, 2018. – 40–85-betlar.
10. Karimova D. *Ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlar*. – Toshkent:
11. O'qituvchi, 2020. – 50–100-betlar.